

Rutas y caminos en la Edad del Bronce turolense: valoración y perspectivas de trabajo

Joaquín Jiménez Puerto⁽¹⁾, Teresa Orozco Köhler⁽¹⁾ y Agustín Díez Castillo⁽¹⁾

⁽¹⁾ Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, Av. Blasco Ibáñez, 28, 46010, Valencia, jojipuer@alumni.uv.es, teresa.orozco@uv.es, agustin.diez@uv.es

RESUMEN

Este trabajo en desarrollo busca estudiar la estructura del territorio durante la Edad del Bronce en la actual provincia de Teruel utilizando para ello herramientas SIG. En la primera fase, se ha procedido a localizar los yacimientos más relevantes realizando una base de datos de los mismos, que se ha cruzado con los MDT 200 (Modelo digital del Terreno a una resolución de 200x200) del IGN correspondientes a la provincia de Teruel, para crear con QGIS y GVSIG un Sistema de Información Arqueológica de la zona. A partir del MDT se han calculado diversos mapas de fricción, con un doble objetivo: por un lado, definir una zona de costes isotrópicos alrededor de cada uno de los yacimientos y, por otro, establecer las vías de comunicación más efectivas entre ellos. El mapa de coste acumulado isotrópico ha servido para crear mapas isócronos de costes de desplazamiento, que proporcionan una aproximación al área de captación de los yacimientos. Estos mapas sirven para enriquecer la imagen obtenida con los polígonos Thiessen al tener en cuenta la variable topográfica.

Palabras clave: Edad del Bronce, Teruel, SIG, arqueología del paisaje, coste acumulado isócrono, rutas de menor coste.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios realizados (Burillo y Picazo, 1991-92) [1], han venido a poner de manifiesto la complejidad y los cambios espacio temporales que tuvieron lugar en tierras turolenses durante el segundo milenio a.C. Además de ello se han puesto en evidencia las intensas relaciones del ámbito del Sistema Ibérico turolense con los territorios circundantes, especialmente el litoral levantino, con los que comparte ciertas afinidades culturales y socioeconómicas. La intención de esta primera fase del trabajo es estudiar el registro arqueológico tanto de los lugares de hábitat como del mundo funerario, a lo largo de la Edad del Bronce en este ámbito geográfico. El siguiente paso será estudiar las relaciones entre los distintos hábitats, intentando establecer un estado de la cuestión. Con este fin, se han analizado con software GIS la estructura del territorio y el poblamiento en las diferentes fases en que se estructura la Edad del Bronce. Para ello se ha utilizado una serie de herramientas informáticas como QGIS, y GVSIG, con el fin de realizar un análisis de los datos obtenidos por las investigaciones arqueológicas.

2. METODOLOGÍA

El prólogo de este trabajo ha consistido en el establecimiento de un estado de la cuestión para los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en Teruel. El

primer paso ha sido su localización a partir de las publicaciones, realizando una base de datos sobre los mismos. En ésta se han incluido una serie de campos que permitan ubicarlos en el mapa con exactitud, establecer su cronología, si contiene restos funerarios o no y algunos aspectos acerca de la cultura material hallada en cada uno, y la existencia de dataciones absolutas por C14, que permitan disponer de una cronología de partida.

La ubicación exacta de cada yacimiento ha sido laboriosa. Para ello ha sido de gran ayuda la *Carta Arqueológica de España (Teruel)*, aunque ha sido necesario actualizar el sistema de georreferenciación utilizado (EPSG:4903 Madrid 1870) convirtiéndolo al sistema de referencia de coordenadas ETRS89/ UTM zone 30N (EPSG 25830). Asimismo, se ha procedido a una identificación de los yacimientos más exacta gracias a las indicaciones proporcionadas, y a su ubicación manual por medio del servicio de cartografía del *Instituto Geográfico Nacional (IGN)*.

Una vez realizada la base de datos se ha cruzado con los MDT 200 (Modelo digital del Terreno) del ICN correspondientes a la provincia de Teruel, para crear con el programa **QGIS** un modelo gráfico de la zona que permita el tratamiento de los datos obtenidos, con el fin de establecer relaciones entre los yacimientos. En primer lugar se ha calculado una capa raster que indica la pendiente, para a continuación crear con ella un mapa de fricción. Este mapa asigna a cada pixel de un mapa raster, un valor relativo al coste que supone a una persona atravesar un punto dado, en función a un mapa de pendiente creado a tal efecto. Se han probado varias fórmulas, comenzando con el simple mapa de pendiente, pasando por la propuesta:

$$V = A * \exp(- B * \alpha)$$

siendo V= Velocidad, A= Kilómetros recorridos en una hora, B= 0,08 una constante elaborada empíricamente y α = pendiente en grados de la celda) (Nuninger y Sanders, 2006: 2-28) [2] hasta llegar a la definitiva. Finalmente se ha utilizado la fórmula:

$$T = 0,0277 * R * P + 0,6115 * R$$

donde T= Mapa de Tiempo (segundos), R= MDT (en metros) y P= Mapa de pendientes, todo ello siguiendo el método propuesto por Antonio Uriarte (Uriarte *et al.*, 2004) [3]. A este mapa de fricción le hemos aplicado el algoritmo de tratamiento **SAGA** Coste acumulado isotrópico, con el que hemos podido elaborar un mapa de costes temporales de desplazamiento. Tras ello hemos aplicado la función de reclasificado para convertir el mapa en intervalos de tiempo, que nos permitirán crear una aproximación a lo que sería el área de captación para cada yacimiento, que tenga en cuenta la variable topográfica, por lo que resulta más precisa que la resultante de aplicar únicamente los polígonos Thyssen o Voronoi (Ramírez, 1993: 222) [4]. El análisis se ha centrado en los yacimientos del Bronce Medio, para el que se ha realizado un análisis de rutas de menor coste para todos los yacimientos de ese momento. Se ha utilizado para ello **GVSIG**, con el que se ha calculado el coste isotrópico para cada yacimiento por separado, en función del cual se han calculado las rutas de menor coste entre todos los yacimientos. Con ello se ha intentado crear una aproximación a las posibles vías de comunicación y al modo en que se articulaba el territorio durante esta fase cultural. Finalmente se ha elaborado una serie de vistas 3D que proporcionen una mejor comprensión de los datos geográficos, así como un vídeo en el que se puede apreciar la evolución en la ocupación del territorio a lo largo de la secuencia cronológica analizada.

3. LA EDAD DEL BRONCE EN TERUEL: CRONOLOGÍA, HÁBITAT Y MUNDO FUNERARIO

Para el Bronce turolense disponemos de varias dataciones absolutas por radiocarbono que han permitido afinar en la periodización (Burillo y Picazo, 1991-92 [5]; Harrison *et al.*, 1998 [6]), estableciendo una división en tres fases:

Bronce Antiguo 2000/1900-1600 a.C. (2450-1900 cal BC)

Bronce Medio 1600-1300/1250 a.C. (1900-1400 cal BC)

Bronce Reciente o Tardío 1300/1250-1100 a.C. (1500-1150 cal BC)

Los yacimientos considerados en este trabajo se enmarcan en una de las tres fases cronológicas señaladas anteriormente, y su localización se puede observar en la Figura 1.

Figura 1: Hábitats y enterramientos de las diferentes fases. Elaboración propia sobre MDT del IGN.

Desde inicios del II milenio asistimos a una intensificación de la ocupación del territorio, frente a las evidencias de etapas prehistóricas anteriores. El estudio realizado para el Bronce Antiguo y Medio (Picazo, 1991a: 79-108) [7], muestra que el poblamiento tiende a la concentración influenciado por las posibilidades económicas del medio. Los asentamientos responden a un modelo semiurbano de corte mediterráneo. Son poblados estables de tipo aglomerativo en posiciones elevadas con defensas naturales y/o artificiales. Su extensión es reducida. Las casas son sencillas y están elaboradas a base de troncos y manteados de barro sobre un zócalo de piedra a junta seca. No se aprecian compartimentaciones internas, aunque los estudios (Burillo y Picazo, 1994-96: 64) [8] indican la existencia de áreas funcionales diferenciadas articuladas entorno a un hogar formado por piedras.

No se observa una clara jerarquización en las estructuras habitacionales; sin embargo, un rasgo a destacar es la emergencia, en el transcurso del Bronce Medio,

de una serie de asentamientos cuyas dimensiones destacan sobre la media y que presentan ubicaciones privilegiadas en cuanto a recursos: el Puntal Fino (Sarrión) y El Castillo (Alfambra), de unos 3500 metros cuadrados (ver Figura 1). Los emplazamientos se sitúan en lugares próximos a recursos hídricos permanentes, donde existen tierras llanas cercanas con posibilidades para el desarrollo de explotaciones cerealísticas de secano. Estos poblados se ajustan al modelo de una distribución primada (Haggett, 1976: 135) [9]: se encuentran en zonas clave de la red de comunicaciones y con mayores recursos potenciales, por lo que no son centros de dominación y control sino asentamientos privilegiados económicamente.

El mundo funerario, así como los tipos sepulcrales del Bronce, están poco definidos con respecto a la etapa anterior, la Edad del Cobre; por ello algunos autores hablan de una cierta perduración de formas de vida anteriores, siendo el ritual de enterramiento empleado de forma mayoritaria durante el Calcolítico, la inhumación en cavidades naturales (Andrés, 1977: 86) [10]. Los enterramientos (ver Figura 1) adscritos a la Edad del Bronce no son muy abundantes, y las estructuras funerarias reconocidas en la zona de estudio son simples.

El mundo funerario del Bronce Antiguo muestra continuidad con el del Calcolítico, dominando ahora el ritual de inhumación en cavidades. Todos los enterramientos estudiados de este momento están en cueva excepto el de El Castillo (Frías de Albarracín). Del Bronce Medio sólo tenemos una sepultura que está también en cueva y, finalmente, del Bronce Tardío tenemos dos ejemplos.

Los ajuares sepulcrales de la Edad del Bronce son sencillos; hay tres elementos fundamentales que aparecen en los enterramientos de este momento, aunque en proporciones desiguales: útiles de piedra (tallada y pulida), cerámica (predominan las cerámicas lisas) y metal. No se aprecia ningún patrón en lo que se refiere a las posturas de los inhumados como en relación a la orientación de los cadáveres (variable). En cuanto a la localización de las sepulturas, en la mayor parte de casos documentados no existe una clara relación con hábitats próximos; tan sólo se aprecia cierta tendencia a la coincidencia de hábitat y enterramiento en los escasos yacimientos del Bronce Tardío.

4. ANÁLISIS TERRITORIAL CON HERRAMIENTAS GIS

A la luz de los datos proporcionados por los estudios de Picazo, Burillo, Harrison y otros, se ha podido contrastar algunas de las conclusiones a las que llegan dichos autores. El índice de R_n o índice de Clark Evans (Clark-Evans *et al.*, 1954) [11] se utiliza para analizar los niveles de urbanización y dispersión de un territorio. Su resultado nos informa sobre la relación que existe entre el número de ciudades, y la distancia que hay entre ellas. Su fórmula es la siguiente:

$$R_n = 2d \sqrt{\frac{N}{S}}$$

donde:

d=distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo

S= superficie

N=número de elementos

Sus posibles resultados oscilan en la siguiente tabla de valores:

0 = valor extremo de máxima concentración

1 = dispersión aleatoria

2'15 = mayor dispersión

En nuestro caso, los índices de Clark-Evans arrojan en todas las fases estudiadas valores próximos a 1, por lo que la dispersión de los yacimientos es aleatoria y no indica que exista ninguna jerarquización apreciable del territorio. De algún modo esto encaja con los datos proporcionados por los restos funerarios, en los que es apreciable una gran homogeneidad, y una carencia absoluta de diferenciación en los ajuares. Aunque una primera valoración sería sugerir la existencia de una sociedad de tipo igualitario, deberemos continuar trabajando con las evidencias del registro arqueológico para abordar la caracterización de las sociedades de la Edad del Bronce. Para intentar arrojar algo de luz sobre el tema, se han estudiado con **QGIS** las áreas de captación teóricas de los distintos hábitats y fases cronológicas (Figuras 3, 4 y 6), en base al coste temporal del desplazamiento sobre el relieve (coste isotrópico). Con el fin de comprobar la validez de la propuesta teórica de áreas de captación, se ha realizado una prueba de campo sobre el yacimiento de El Castillo de Frías (ver Figura 2), caminando en las cuatro direcciones cardinales con GPS en mano, siendo el resultado (en cuanto a tiempo y distancia recorrida) muy próximo al propuesto por el análisis con QGIS.

Figura 2. Vista del yacimiento del Castillo (Frías de Albarracín)

Como se puede apreciar en todas las fases las áreas de captación teórica permanecen notablemente separadas unas de otras, excepto en el caso del Bronce Medio en el que se comienza a apreciar un incremento en la intensificación en la ocupación territorial. Es en este período en el que los centros primados de El Castillo (Alfambra) y Puntal Fino (Sarrión) comienzan a destacar sobre el resto, aglutinando a los yacimientos menores próximos bajo su influencia, lo que tal vez sea reflejo de una incipiente jerarquización. No obstante, esta tendencia que apunta en la etapa del Bronce Medio quedará truncada en la etapa del Bronce Tardío, en la que el territorio queda despoblado en gran medida (toda la parte norte de la provincia carece de evidencias arqueológicas para esta fase). Los yacimientos con hábitat de la etapa anterior desaparecen y surgen una serie de asentamientos menores, en cueva todos ellos. Las dificultades son también evidentes sobre los restos óseos presentes en alguna de estas cuevas, que presentan síntomas de estrés alimentario (Lorenzo, 1992: 626) [12].

Figura 3: Mapa de coste isotrópico, área de captación teórica en base al coste de desplazamiento y comparación con polígonos Voronoi, para el Bronce Antiguo. Elaboración propia sobre MDT del IGN.

Figura 4: Mapa de coste isotrópico, área de captación teórica en base al coste de desplazamiento y comparación con polígonos Voronoi, para el Bronce Medio. Elaboración propia sobre MDT del IGN.

Figura 5: Mapa de caminos calculados siguiendo la ruta de mínimo coste para el Bronce Medio. Elaboración propia sobre MDT del IGN.

Figura 6: Mapa de coste isotrópico, área de captación teórica en base al coste de desplazamiento y comparación con polígonos Voronoi, para el Bronce Tardío. Elaboración propia sobre MDT del IGN.

5. VALORACIONES

El análisis de las vías de comunicación teóricas calculadas con **GVSIG** (Figura 5), siguiendo las propuestas metodológicas de R. López (2005: 95-111) [13], permite observar la clara conexión existente con el litoral levantino. Algunos autores incluso proponen la existencia de unas rutas de trashumancia estacional que conectarían las frías tierras altas de Teruel con el litoral levantino más templado, por lo que estas conexiones podrían haber servido de nexo de un modo estable (Burillo y Picazo, 1997: 53) [14]. Finalmente se puede apreciar en el Bronce Tardío (Figura 6) el alto grado de despoblación que sufre la parte norte de la provincia de Teruel y la disolución de la estructuración territorial incipiente, del período previo.

El registro material presente en el mundo funerario de la Edad del Bronce turolense muestra cambios tipológicos y decorativos a lo largo de la secuencia cronológica en el apartado cerámico. Aunque las evidencias son escasas, no se aprecian elementos distintivos de posición, sexo o edad de los individuos, lo que incide en la idea señalada de encontrarnos ante unas comunidades con escasos rasgos de jerarquización social.

Durante el Bronce Antiguo, entre 2000 - 1600 a.C. se produce un desarrollo y consolidación de la economía agraria, un establecimiento en poblados estables en altura y la generalización de los objetos de cobre (aunque aún escasos). La jerarquización territorial es aparentemente inexistente. No obstante, comienzan a apreciarse algunas diferencias incipientes entre las culturas materiales de dos grupos regionales: Mijares, más vinculado al mundo levantino y Alfambra (ver Figura 5). Serán estos dos ámbitos geográficos separados, con evoluciones divergentes durante el Bronce Medio. A finales del Bronce Medio se observan destrucciones en muchos yacimientos, pero la continuidad de algunos y la creación de otros nuevos, unido a la cultura material, permiten observar cierta continuidad de los grupos sociales en la fase siguiente.

Entre el 1600 y el 1100 a.C en la provincia de Teruel observamos el desarrollo de una estructuración territorial en la que dos centros ejercerán de cabeceras regionales (Puntal Fino y El Castillo de Alfambra), mostrando de forma clara la tendencia que se apuntaba en la fase anterior. Las vinculaciones de estos grupos con Levante son fuertes así como las relaciones comerciales con el sur catalán. Estas comunidades que ven su momento álgido durante el Bronce Medio, entran en una crisis acelerada, a finales de este periodo; ello se evidencia en el despoblamiento y la desarticulación territorial. Se experimenta una gran caída demográfica, que supone el colapso de los grupos que se desarrollan durante el Bronce Antiguo y Medio, así como el abandono de un modelo económico y social que tendía a la intensificación e incremento de la complejidad (Burillo y Picazo, 1994/96: 72) [15].

Durante el Bronce Tardío, la ruptura se hace evidente y todas las tradiciones anteriores se irán diluyendo hasta desaparecer completamente del registro arqueológico. Las nuevas sociedades emergentes, pertenecerán a un modelo cultural diferente, que incluso introducirá una nueva forma de entender las prácticas funerarias, y que cristalizará en la etapa siguiente, durante la Primera Edad del Hierro.

Los resultados de esta fase del trabajo, nos indican las posibilidades que tiene esta forma de análisis para un territorio como la provincia de Teruel. Es por ello que en las siguientes fases de este trabajo se pretende ampliar el área de estudio a las zonas aledañas de Castellón y Valencia, así como incluir mayor número de yacimientos en el estudio. También es intención extender la investigación a la etapa anterior, la Edad del Cobre, así como a la posterior de la Edad del Hierro, con el propósito de analizar la evolución de este territorio en un amplio marco temporal y espacial.

REFERENCIAS

- [1] [5] BURILLO, F. Y PICAZO, J.(1991-92): “Cronología y periodización de la Edad del Bronce en la provincia de Teruel”, *Kalathos*, 11-12, pp.43-89.
- [2] NUNINGER, L. y SANDERS, L., (2006), “La modélisation des réseaux d’habitation en archéologie : trois expériences”, *M@ppemonde* 83, pp. 2-28.
- [3] URIARTE, A, MARTÍNEZ, J., MAYORAL, V., PECHARROMÁN, J., (2009), “Geospatial characterization of archaeological sites in La Serena region (Badajoz) by direct methods (DGPS): Capturing and analyzing data”, *Fusion of Cultures. Abstracts of the XXXVIII Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, 4 p.
- [4] RAMÍREZ, J.L.; CISNEROS, M.; DÍEZ, A., (1993), “Evolución de los patrones de asentamiento en la comarca de Liébana desde la prehistoria hasta la antigüedad”, *Aplicaciones Informáticas en Arqueología: teorías y sistemas*, pp. 219-232.
- [6] HARRISON, R.; ANDRÉS, M^o; MORENO, G., (1998), “Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo”, *British Archaeological Reports*, 708, 163 páginas.
- [7] PICAZO, J., (1991a), “Contribución de análisis estadísticos para la diferenciación de grupos culturales durante la Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico”, *Archeologia e Calcolatori*, 1, pp. 79-108.
- [8] BURILLO, F. y PICAZO, J., (1994-96), “El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel”, *Gala*, 3-5, pp. 59-75.
- [9] HAGGET, P., (1976). Análisis locacional en la geografía humana, Barcelona, 416 páginas.
- [10] ANDRÉS, T., (1977), “Las estructuras funerarias del Neolítico y Eneolítico en la Cuenca Media del Ebro. Consideraciones críticas”, *Príncipe de Viana*, pp. 65-129.
- [11] CLARK P.J., EVANS F.C., (1954), “Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships in populations”. *Ecology*, 35, pp. 445-453.
- [12] LORENZO, J.L., (1992), “Paleoantropología de la población aragonesa en el neolítico y la Edad del Bronce”, *Aragón/ Litoral Mediterráneo: Intercambios culturales en la Prehistoria*, pp. 619-631.
- [13] LÓPEZ, R., (2005), “Cálculo de rutas óptimas mediante SIG en el Territorio de la ciudad celtibérica de Segeda. Propuesta metodológica”, *Salduie*, 5, pp. 95-111.
- [14] BURILLO, F. y PICAZO, J., (1997), “El sistema ibérico turolense durante el segundo milenio A. C.”, *Saguntum: P. L. A. V.*, 30, pp. 29-58.
- [15] BURILLO, F. y PICAZO, J., (1994/96), “El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel”, *Gala*, 3-5: 59-75.